

**YANGI MUSTAQIL O‘ZBEKISTONNING O‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA
TARAQQIYOT YO‘LI
УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ И РАЗВИТИЯ НОВОГО
НЕЗАВИСИМОГО УЗБЕКИСТАНА
NEW INDEPENDENT UZBEKISTAN'S UNIQUE WAY OF INDEPENDENCE
AND DEVELOPMENT**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Abdulboqiyeva Mubina Azizbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Yangi mustaqil O'zbekistonning istiqlol va taraqqiyoti yo'li XXI asrning boshlarida mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy transformatsiyalariga asoslangan. Sovet Ittifoqining parchalanishidan keyin qiyin kechgan o'tish davridan so'ng, O'zbekiston o'zining shaxsiy yo'lini belgilab, davlat va jamiyat qurishning o'ziga xos modelini qabul qildi. Ushbu maqolada mustaqillik davrida O'zbekistonning yutuqlari va duch kelgan qiyinchiliklar, shuningdek, mamlakatning global hamjamiyatdagi o'rni va kelajakdagi rejalari haqida mulohaza yuritilgan.

Kalit So'zlar: Mustaqillik, Transformatsiya, Iqtisodiy O'sish, Siyosiy Barqarorlik, Jamiyat Rivojlanishi, Madaniy Meros, Global Integratsiya.

Аннотация: Путь к независимости и развитию нового независимого Узбекистана основан на политических, экономических и культурных преобразованиях страны в начале XXI века. После трудного переходного периода после распада Советского Союза Узбекистан наметил свой собственный путь и принял уникальную модель государственного и общественного строительства. В данной статье рассматриваются достижения и проблемы Узбекистана в период независимости, а также место страны в мировом сообществе и планы на будущее.

Ключевые слова: Независимость, трансформация, экономический рост, политическая стабильность, развитие сообщества, культурное наследие

Abstract: The path to independence and development of the newly independent Uzbekistan is based on the country's political, economic and cultural transformations at the beginning of the 21st century. After a difficult period of transition following the collapse of the Soviet Union, Uzbekistan has charted its own path and adopted a unique model of state and community building. This article discusses Uzbekistan's

achievements and challenges during the period of independence, as well as the country's place in the global community and future plans.

Keywords: Independence, Transformation, Economic Growth, Political Stability, Community Development, Cultural Heritage, Global Integration.

Yangi mustaqil O'zbekistonning o'ziga xos istiqlol va taraqqiyot yo'li, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikdan keyingi davrda o'z o'zgarishlar va rivojlanish jarayonini anglatadi. Bu yo'l O'zbekistonning o'z milliy qadriyatlari, an'analari va tarixiy tajribasini inobatga olgan holda, jahon tajribasidan o'rinli yechimlarni qo'llagan holda tanlangan yo'nalishdir. Mustaqillik yillarida O'zbekiston o'z ta'lim, sog'liqni saqlash, iqtisodiyot va boshqa ko'plab sohalarda o'sish va yangilanishlarga erishdiki, bu ulkan islohotlar va modernizatsiya jarayonlarini o'z ichiga oldi. "O'zbek modeli" degan tushuncha ham shu davrda qo'llanilib, bu model mamlakatning mustaqilligini mustahkamlash, iqtisodiyotni liberallashtirish va demokratik islohotlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. O'zbekistonning o'ziga xos taraqqiyot yo'lida nisbatan, qo'ldan kelgancha, ilm-fan va texnika sohasidagi innovatsiyalar joriy etildi, shuningdek, siyosat va huquq sohasida ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Bu jarayonlarning barchasi mamlakatning kelajagini boyitish va avvaldan belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida qilingan qadamlardir. Yangi mustaqil O'zbekiston o'zining taraqqiyot va istiqlol yo'lida ko'plab muhim qadamlar qo'ydi. Mustaqillikka erishgandan so'ng, mamlakat keng ko'lamli iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirish orqali o'zini jahon hamjamiyati ichida mustahkamlovchi strategiyani qabul qildi. O'zbekistonning o'ziga xos taraqqiyot yo'li quyidagilarni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy Islohotlar O'zbek iqtisodiyotini bozor munosabatlariga o'tish jarayoni, tadbirkorlikni rivojlantirish, xorijiy investitsiyalar va savdoni jalb qilishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar. O'zbekiston o'zining davlat mustaqilligini e'lon qilgan vaqtda mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvol o'ta murakkab bo'lib quyidagilar uning o'ziga xos xususiyatlari sifatida namoyon bo'lar edi: aholining turmush darajasi bo'yicha O'zbekiston sobiq ittifoq tarkibida oxirgi o'rindan birida turar edi; o'rinlardan birida turar edi; aholining 60% dan ko'proq qismi yashaydigan qishloq joylarida industrial rivojlanishning ahamiyatli darajada ortda qolishi sharoitida iqtisodiyotda yirik sanoat shaharlaridagi gigant korxonamonopolistlarning haddan tashqari konsentratsiyasi va ixtisoslashuvi hukm surardi; iqtisodiyotda ma'muriy tarzda narxni tashkil etish va resurslarni taqsimlash bilan bog'liq kuchli nomutanosibliklar kuzatilar edi; mamlakat o'z davlatchiligining asoslarini yaratish zarurati oldida turar yana bir og'ir ekologik ahvol mavjud edi. O'z davlatchiligining asoslarini yaratish zarurati oldida turardi.

O'zbekiston mustaqil davlat sifatida 1991 yilda dunyo sahnasiga chiqqanidan buyon ko'plab o'zgarishlar va rivojlanish bosqichlarini boshdan kechirdi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat o'z tarixiy ildizlariga qaytish va milliy identitetini qayta tiklash yo'lidagi muhim qadamlar tashladi. Shu bilan birga, yangi rivojlanish va tashqi dunyoga integratsiya strategiyalari ishlab chiqildi. 1990-yillarda iqtisodiy mustaqillikka erishish uchun O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy sohada sekin o'tish siyosatini tanladi. Bu yondashuv mamlakatning murakkab global sharoitlarda iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga imkon berdi. Ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, moliyaviy va bank tizimini islah qilish, shuningdek tarmoqlarni diversifikatsiyalash va yangi savdo sheriklari bilan aloqalarni rivojlantirish asosiy ustuvor yo'nalishlar edi.

1. Siyosiy Mustaqillik va Barqarorlik:

- Totalitar tuzumdan demokratik rivojlanish jarayoniga o'tish.
- Siyosiy islohotlar, shaffoflik va fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlantirilishi.

2. Iqtisodiy O'sish va Liberalizatsiya:

- Agrar iqtisodiyotdan sanoat va xizmat ko'rsatish sektoriga o'tish.
- Iqtisodiy islohotlar, tadbirkorlikni rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.

3. Ijtimoiy Tizimning Modernizatsiyasi:

- Ta'lim tizimining yangilanishi va fuqarolarning bilim darajasining oshirilishi.
- Sog'liqni saqlash xizmatlarining sifatini yaxshilash va aholining sog'liqni saqlash sohasiga kirish imkoniyatlarini kengaytirish.

4. Madaniy Meros va Milliy O'zligini Qadrlash:

- O'zbekistonning tarixiy va madaniy merosini qo'llab-quvvatlash va saqlash.
- Milliy madaniyat va san'atning rivojlanishi va xalqaro hamkorlik dasturlarida faol ishtirok etish.

5. Xalqaro Hamkorlik va Global Sahna:

- O'zbekistonning dunyo sahnasida ishtiroki va savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish.

- Xalqaro hamjamiyat bilan strategik sheriklik va tinchlikparvarlik siyosatini olib borish.

Bu yo'nalishlarning hammasi O'zbekistonning barqaror va omon-salomat taraqqiyoti uchun mo'ljallangan bo'lib, mamlakatni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishga qaratilgan.

Siyosiy sohada, O'zbekiston demokratik qadriyatlarni rivojlantirishga va fuqarolik jamiyatini shakllantirishga jalb qilmoqda. Parlamentarizmni mustahkamlash, sud-huquq tizimini isloh qilish va matbuot erkinligini kengaytirish bilan bir qatorda, inson huquqlarining himoya qilinishi ham ustuvor vazifalar qatoriga kiritildi. O'zbekiston siyosiy tizimining barqarorligi mamlakat rahbariyatining tashabbusi bilan jamoat hayotiga oid qonunlarni qabul qilish va jamiyatning barcha

qatlamlari uchun fuqarolik erkinliklarini kengaytirishda ko'rilgan chora-tadbirlar samarasidir. Parlament va partiyalar tizimining islohotlari, shuningdek mahalliy boshqaruvni mustahkamlash siyosiy hayotning demokratiklashuviga asosiy omil bo'lib xizmat qildi.

O'zbekistonning boy tarixi va madaniyati mamlakatning o'zligini qayta kashf etishining asosiy manbalardan biridir. Madaniy merosni asrash, san'atni rivojlantirish va xalqaro hamkorlik orqali yangi imkoniyatlar yaratish, taraqqiyotning muhim ustuvor yo'nalishlaridan sanaladi. Madaniy meros va ta'lim sohasida ham muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. O'zbekiston o'zining boy tarixi va madaniyatini saqlash va ularga yangi hayot baxsh etishga intilmoqda. Bu jarayonda, milliy urf-odatlar, san'at va ilm-fan rivojlanmoqda, xalqaro turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mustaqillikdan so'nggi o'n yilliklar mobaynida O'zbekiston, o'zining noyob yo'lini tanlab, jahon hamjamiyati oldida yangi mustaqil davlat sifatida o'z o'rnini mustahkamladi. Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab, O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalardagi qator o'zgarishlari, mamlakatning xalqaro maydondagi obro'sini oshirdi va ichki barqarorligini ta'minladi.

Ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari ijtimoiy dasturlarning diqqat markazida turdi. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'quv dasturlarini zamonaviylashtirish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish bo'yicha olib borilgan islohotlar bilan bir qatorda, sog'liqni saqlash tizimining sifatini yaxshilashga katta e'tibor qaratildi. Jismoniy va ma'naviy sog'likni mustahkamlash va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qismlarini qo'llab-quvvatlashga alohida ahamiyat berildi. Yangi mustaqil O'zbekiston quyidagi iqtisodiy sohalarda bo'yicha rivojlanib bormoqda:

Iqtisodiy Ishlohotlar: Yangi O'zbekistonning iqtisodiy yuksalishi bir qator islohotlar bilan bog'liq. Bu islohotlar orasida moliyaviy va bank tizimini modernizatsiyalash, soliq islohotlari, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash choralari ko'rsatish mumkin. Mustaqillikka erishgandan keyingi O'zbekistonning iqtisodiy islohotlari mamlakatni rivojlantirish va xalqning turmush darajasini oshirish maqsadida turli bosqichlar va yo'nalishlar asosida amalga oshirildi. Quyidagilarda ushbu iqtisodiy islohotlarning asosiy yo'nalishlari va ularning rivojlanishi haqida qisqacha mazmun yoritib berilgan:

Qishloq xo'jaligi sohasidagi o'zgarishlar: Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan bo'lib, uning diversifikatsiyasi va mahsulotlarini qayta ishlash darajasi oshirildi. Yer ajratish tizimi va suv resurslaridan oqilona foydalanishning yangi uslublari joriy etildi.

Sanoatning Rivojlanishi: Mamlakatning sanoati ham yuqori sur'atlarda o'smoqda, ayniqsa, yangi texnologiyalarni joriy qilish va eksport qilish hajmini

oshirishga qaratilgan strategiyalar natijasida. Avtomobilsozlik, neft va gaz, konchilik va kimyo sanoati kabi sohalar rivojlanishning etakchi yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Xorijiy Investitsiyalar va Savdo: Investitsion muhitning yaxshilanishi va qonunchilik bazasining isloh qilinishi xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynadi. Shuningdek, O'zbekistonning savdo siyosati ko'p tomonlama savdo bitimlari va erkin savdo zonalarini kengaytirishga yo'naltirildi.

Turizm Sohasi: Turizm sohasi mamlakat iqtisodiyotiga katta hissa qo'shmoqda. Tabiiy boyliklar, tarixiy va madaniy meros ob'ektlari, zamonaviy turizm infratuzilmasi mavjudligi O'zbekistonni xalqaro turistlar uchun jozibador qilib qo'ydi.

Bularning barchasi O'zbekistonning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash, xalq farovonligini oshirish va jahon iqtisodiyotiga integratsiyasini chuqurlashtirish maqsadlariga xizmat qiladi. O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarning davomiyligi va qanday sohalar ustuvor ekanligiga qarab yangilanib turadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston o'z mustaqilligini qadrlaydi va bu mustaqil yo'lda milliy manfaatlar asosida o'z taraqqiyotini davom ettirmoqda. Milliy iqtisodni mustahkamlash, siyosiy tuzilma va madaniy hayotni yanada rivojlantirish orqali Yangi O'zbekiston o'z xalqining farovonligini yuksaltirish va jahon sahnasida munosib o'rin egallashga intilmoqda.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: Siyosiy va Iqtisodiy Istiqbol" - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot Vazirligi (2018).

2. "Mustaqillik Yillarida O'zbekiston: Tarix va Zamon" - A. Qosimov (2020).

3. "Global Dunyoda O'zbekiston: Tashqi Siyosat va Xalqaro Aloqalar" - Tashqi Ishlar Vazirligi (2019).

4. "O'zbekiston: Milliy Identitet va Madaniyat" - M. Karimov (2017).

5. "O'zbekistonning Sotsial Rivojlantirish Strategiyasi" - O'zbekiston Respublikasi Sotsial Ishlar Vazirligi (2020).

6. Uzbekistan's Development Experiment: An Assessment of Karimov's Legacy tandfonline.com(<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2021.1919602>) Nashr sanasi: 2021-yil 19-May Qisqacha mazmuni: O'zbekistonning taraqqiyot tajribasi, Karimovning iqtisodiy merosi va uning vorisi tomonidan belgilangan rivojlanish maqsadlariga ta'siri baholash.

7. The literature on transition in Uzbekistan: failed reform or successful developmentalism?|tandfonline.com(<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2023.2237903>) Nashr sanasi: 2023-yil 25-Iyul Qisqacha mazmuni: O'zbekistondagi o'tish davri adabiyoti: muvaffaqiyatsiz islohot yoki muvaffaqiyatli o'sish strategiyasi bo'yicha bahs-munozara.

8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

12. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

13. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

14. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.